

TRANSFORMAÇÃO DE COORDENADAS ENTRE OS REFERENCIAIS LOCAL E O SISTEMA MONTANTE-JUSANTE DE UMA BARRAGEM DE CONCRETO EM ARCO UTILIZANDO ÁLGEBRA LINEAR

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA¹

¹Universidade Estadual do Rio de Janeiro – carlos.rocha@eng.uerj.br

Nos últimos anos, no Brasil, aconteceram alguns acidentes em barragens de rejeito com vítimas humanas e perdas ambientais irreparáveis. Quando se trata de barragens de hidroelétricas, o fator segurança é muito premente e maior rigor é dado quando a barragem é de concreto. Para este tipo de material construtivo, os limites aceitáveis das medidas da instrumentação são menores e faz-se necessária a redundância de dados, tendo mais de um tipo de instrumento medindo as mesmas grandezas. No caso de barragens de concreto, uma das medidas mais importantes a ser analisada é o deslocamento horizontal, pois reflete o comportamento da estrutura [1] e, devido às condições de carga hidráulica, o deslocamento no sentido do fluxo é o mais importante. Há, na barragem em estudo, especificamente em seu arco central, dois instrumentos que medem o deslocamento horizontal, o prumo ótico e os alvos geodésicos. Aquele instrumento fornece, por conta de sua instalação, medidas nas direções paralela, também denominada radial, e perpendicular ao fluxo, também chamada de tangencial ou para as ombreiras [2]; enquanto, esses, utilizando-se do processo de medição chamado de Trilateração, em que são medidas as distâncias entre uma rede considerada indeslocável e alvos geodésicos instalados na estrutura, fornecem o deslocamento segundo as direções arbitradas no início dos levantamentos. Portanto, ambos possuem referenciais diferentes, sendo preciso, pois, homogeneizar os sistemas para serem feitas comparações entre as medidas efetuadas por ambos os instrumentos. Deste modo, o objetivo do presente artigo é propor um método baseado em Álgebra Linear [3] para projetar o vetor deslocamento obtido por levantamento geodésico, na técnica denominada de Trilateração, nas direções radial e tangencial, com suas respectivas variâncias. Para isso, será feito um ajustamento pelo Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) [4] para se obter os parâmetros de transformação entre os sistemas. Normalmente, utilizam-se matrizes de rotação, sem apresentar a variância do ângulo de rotação, o que torna a transformação não rigorosa, ver, por exemplo, [5]. Conforme, mencionado a área de estudo escolhida é uma barragem de concreto em arco. Para a medição por prumo ótico, em um primeiro momento, instala-se um alvo em rocha, para que seja considerado indeformável e deixa-se uma área vazada na barragem para que haja intervisibilidade entre o prumo ótico e o alvo, a realização da leitura é feita por um operador que aciona servo-mecanismos para que o cruzamento dos fios medidores do aparelho coincidam com o alvo na rocha, o deslocamento que o operador teve que aplicar aos servo-mecanismos é numericamente igual ao deslocamento sofrido pela barragem, nas direções radial e tangencial. Para a medição dos deslocamentos horizontais por Trilateração, é utilizado distanciômetro eletrônico que mede a distância para alvos geodésicos localizados na estrutura monitorada, sendo necessária uma rede de pilares considerados indeslocáveis; as distâncias entre os diversos pilares e entre os pilares e os alvos estabelecidos ao longo da estrutura civil são medidas com o distanciômetro eletrônico DI 2002 acoplado a um teodolito, em seguida, processa-se o ajustamento das observações para se chegar às coordenadas de cada alvo. O referencial adotado para o monitoramento por Trilateração é arbitrário, para que se possa realizar o ajustamento pelo MMQ e tendo em vista que serão analisados somente os movimentos horizontais, é necessário que a distância de pelo menos três pilares seja medida para cada alvo. É conveniente que os deslocamentos sejam referenciados ao sistema radial-tangencial, o que já ocorre com o prumo ótico. Deste modo, as medidas feitas por Trilateração devem ser transformadas para o sistema radial-tangencial de cada alvo geodésico, pois é importante que as medidas de diversos instrumentos possam ser comparadas entre si para a verificação se os instrumentos apresentam resultados compatíveis. A compatibilização deve ser realizada em conjunto com a propagação das variâncias, assim também o ângulo de rotação entre os sistemas deve ter sua precisão estimada, sendo necessário, pois, realizar a propagação de variância incluindo a variância do ângulo de rotação. Na compatibilização dos referenciais, serão utilizados os conceitos de vetores da Álgebra Linear, especificamente, norma de vetores e produto escalar, sendo o vetor deslocamento das campanhas de Trilateração projetado na direção radial e na direção tangencial consideradas fixas e referentes à campanha zero. A direção radial será definida pelo vetor que une o centro do arco central e o alvo geodésico

medido. A direção tangencial é perpendicular à direção radial. Como não se conhece as coordenadas do centro do círculo que representa o arco central, é preciso calculá-las via MMQ. A primeira campanha de levantamento geodésico por trilateração foi realizada em 17/06/1996, a outra campanha a ser utilizada no exemplo para a compatibilização é a segunda campanha realizada em 22/10/1996. Assim, o vetor deslocamento terá por extremos as coordenadas da primeira campanha e da segunda campanha, sendo as coordenadas da primeira campanha consideradas como a origem do vetor deslocamento. Na primeira campanha, o nível do reservatório estava em 466,15m e a temperatura era de 18,8°C; na segunda campanha, o nível do reservatório estava em 463,22m e a temperatura em 22°C. Assim, entre a segunda campanha e a primeira, houve uma diminuição da carga hidráulica do reservatório e aumento da temperatura. As coordenadas foram calculadas a partir das distâncias medidas pelo distanciômetro, ajustando-as pelo MMQ. O maior deslocamento medido, no sistema local, entre as duas campanhas foi de 9,6mm, na direção x , como valor é positivo, o deslocamento é para montante, coerente com a diminuição da carga hidráulica entre as campanhas; para este mesmo ponto, o deslocamento na direção y foi de 4,6mm, os desvios-padrões são, respectivamente, 0,51mm e 0,52mm; este mesmo ponto, projetando-se no sistema radial-tangencial compatível com o sistema do prumo ótico, possui deslocamento radial de -10,58mm e de 1,11m, na direção tangencial, com desvio-padrão de 0,51mm para ambas as componentes. Os últimos valores podem ser utilizados para a comparação entre os deslocamentos medidos por trilateração e por prumo ótico, por exemplo. Constatou-se que é possível realizar a transformação proposta, obtendo, além dos valores do deslocamento nas direções desejadas, também as variâncias das componentes. O presente trabalho apresenta, portanto, uma proposta de modelagem matemática para a transformação entre os referenciais geodésico e montante-jusante, o primeiro arbitrário e o segundo, condizente com a análise a ser realizada do deslocamento. Verificou-se que outros autores utilizaram modelos matemáticos de rotação, porém sem considerar a incerteza do próprio ângulo de rotação; o presente artigo, utilizou-se de álgebra linear para realizar a transformação, inclusive com a propagação das variâncias. Esta transformação permitirá a comparação entre deslocamentos obtidos por prumo ótico (ou pelos pêndulos das ombreiras) e por Trilateração ou outra técnica geodésica a ser empregada. Recomenda-se, como trabalho futuro, realizar a comparação entre os deslocamentos horizontais medidos pelo Prumo Ótico e por Trilateração. A partir de 2022, foi instalada uma Estação Total Robótica para fazer o monitoramento da usina, deste modo a comparação deverá ser realizada entre os deslocamentos horizontais advindos da Estação Total e do Prumo Ótico.

Palavras-chaves: Monitoramento Geodésico; Trilateração; Auscultação Geodésica; Álgebra Linear; Propagação de Variâncias.

Referências

- [1] LIU, W.; PAN, J.; REN, Y.; WU, Z.; WANG, J. Coupling prediction model for long-term displacements of arch dams based on long short-term memory network. **Struct Control Health Monitoring**, 27: e2548. DOI: <https://doi.org/10.1002/stc.2548>, 2020.
- [2] GUEDES, Q.M.; SILVA, I.; ROCHA, C.H.O.; RIBEIRO, F.C. Monitoramento do Deslocamento Horizontal do Fecho do Arco de Coroamento da Barragem em Casca de Funil de Furnas S.A. por Auscultação Geodésica, Prumo Ótico e GPS. **III SIMPÓSIO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO DE BARRAGENS (Anais)**, São Paulo, 2006.
- [3] LIMA, E.L. **Álgebra Linear**. 7 ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2004.
- [4] GEMAEL, C.; MACHADO, A.M.L.; WANDRESEN, R. **Introdução ao ajustamento de observações: aplicações geodésicas**. 2 ed. Curitiba: Editora da UFPR, 2015.
- [5] YIGIT, C. O.; ALCAY, S.; CEYLAN, A. Displacement response of a concrete arch dam to seasonal temperature fluctuations and reservoir level rise during the first filling period: evidence from geodetic data, **Geomatics. Natural Hazards and Risk**, 2016, 7:4, 1489-1505, DOI: 10.1080/19475705.2015.1047902